

Vol. II
No. 7
Septiembre - Diciembre
2024

Lic. Maritza Elena Bosch Milián

Metodóloga de Estética en la Dirección General Provincial de Educación, Santiago de Cuba, Cuba

mbm982103@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3520-3064>

MsC. Yanet Guerra Gutiérrez

Santiago de Cuba, Cuba

yanetguerra180@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5728-3834>

Cómo citar este texto:

Bosch Milián, M. E., Guerra Gutiérrez, Y. (2024). Estrategia de superación idiomática en modalidad híbrida para las estructuras municipales de la primera infancia. Revista Holón. Vol. II, No. 7. Septiembre - Diciembre. 2024. Pp. 121-132. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 20 de septiembre de 2024

Aceptado: 22 de octubre de 2024

Publicado: Septiembre - Diciembre 2024

Indexada y catalogada por:

ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN IDIOMÁTICA EN MODALIDAD HÍBRIDA PARA LAS ESTRUCTURAS MUNICIPALES DE LA PRIMERA INFANCIA

Maritza Elena Bosch Milián

Licenciada de Educación Preescolar. Metodóloga de Estética en la Dirección General Provincial de Educación, Santiago de Cuba. Cuba
<https://orcid.org/0009-0005-3520-3064>
mbm982103@gmail.com

Yanet Guerra Gutiérrez

Licenciada en Educación Preescolar. Máster en Ciencias de la Educación. Diplomado en Formación Laboral Investigativa. Santiago de Cuba, Cuba
<https://orcid.org/0009-0009-5728-3834>
yanetguerra180@gmail.com

...

Correspondencia: mbm982103@gmail.com

RESUMEN

El artículo de investigación es una aproximación de las intenciones de estudio de nivel doctoral en Ciencias de la Educación de las autoras, con la finalidad de abordar la superación de las estructuras de dirección en competencia idiomática en inglés mediante una estrategia de superación en modalidad híbrida. La metodología de tipo pre-experimental y educativa, asume el estado del arte como matriz de esencial para la definición de las categorías principales que rigen la investigación en lo teórico y metodológico. Se presenta el diseño categorial y los aportes que desde la contribución a la teoría y la puesta en práctica posibilitan a la luz del proyecto, transformar las problemáticas contextuales halladas en el estudio fáctico las que tienen que ver con carencias teórico-metodológicas en la dirección de la superación ideomática desde las estructuras de dirección en la primera infancia en Santiago de Cuba, con énfasis en los municipios no urbanos. El III perfeccionamiento educacional y la estrategia de enseñanza del idioma inglés en Cuba demandan de nuevas propuestas que dinamicen los resultados a obtener en los próximos años desde la primera infancia, espacio en que se sustenta la investigación.

Palabras clave: superación, Educación, primera Infancia, Dirección educacional, Modalidad Híbrida.

STRATEGY FOR LANGUAGE IMPROVEMENT IN HYBRID MODE FOR MUNICIPAL STRUCTURES FOR EARLY CHILDHOOD

Abstract

The research article is an approximation of the authors' doctoral level study intentions in Educational Sciences, with the aim of addressing the improvement of the management structures in English language competence through a hybrid modality improvement strategy. The pre-experimental and educational methodology assumes the state of the art as an essential matrix for the definition of the main categories that govern the research in the theoretical and methodological aspects. The categorial design and the contributions that, from the contribution to the theory and the implementation, make it possible in the light of the project, to transform the contextual problems found in the factual study, which have to do with theoretical-methodological deficiencies in

the direction of ideomatic improvement from the management structures in early childhood in Santiago de Cuba, with emphasis on non-urban municipalities, are presented. The III educational improvement and the strategy of teaching the English language in Cuba demand new proposals that dynamize the results to be obtained in the coming years from early childhood, the space in which the research is based.

Keywords: improvement, education, early childhood, educational management, hybrid modality.

ESTRATÉGIA PARA MELHORIA DE IDIOMA EM MODO HÍBRIDO PARA ESTRUTURAS MUNICIPAIS PARA INFÂNCIA CEDO

Resumo

O artigo de pesquisa é uma aproximação das intenções dos autores em estudar em nível de doutorado em Ciências da Educação, com o objetivo de abordar a melhoria das estruturas de gestão na competência linguística em inglês por meio de uma estratégia de melhoria na modalidade híbrida. A metodologia pré-experimental e educativa assume o estado da arte como matriz essencial para a definição das principais categorias que regem a investigação teórica e metodológica. Apresenta-se o desenho categorial e as contribuições que, a partir da contribuição para a teoria e a implementação, permitem, à luz do projeto, transformar os problemas contextuais encontrados no estudo factual, aqueles que têm a ver com questões teórico- deficiências metodológicas no sentido do aprimoramento ideológico das estruturas de gestão da primeira infância em Santiago de Cuba, com ênfase nos municípios não urbanos. A III melhoria educacional e a estratégia de ensino da língua inglesa em Cuba exigem novas propostas que impulsionem os resultados a serem obtidos nos próximos anos desde a primeira infância, espaço em que se baseia a pesquisa.

Palavras-chave: aperfeiçoamento, Educação, primeira infância, direcionamento educacional, Modalidade Híbrida.

STRATEGIE POUR AMELIORATION DE LA LANGUE DANS MODE HYBRIDE POUR STRUCTURES MUNICIPALES POUR ENFANCE TOT

Résumé

L'article de recherche est une approximation des intentions des auteurs d'étudier au niveau doctoral en sciences de l'éducation, dans le but d'aborder l'amélioration des structures de gestion de la compétence linguistique en anglais à travers une stratégie d'amélioration en modalité hybride. La méthodologie pré-experimentale et pédagogique assume l'état de l'art comme matrice essentielle pour la définition des principales catégories qui régissent la recherche théorique et méthodologique. On présente la conception catégorielle et les apports qui, de l'apport à la théorie et à la mise en œuvre, permettent, à la lumière du projet, de transformer les problèmes contextuels rencontrés dans l'étude factuelle, ceux qui ont à voir avec la théorie- déficiences méthodologiques dans le sens d'une amélioration idéologique des structures de gestion de la petite enfance à Santiago de Cuba, avec un accent sur les municipalités non urbaines. L'amélioration pédagogique de l'III et la stratégie d'enseignement de l'anglais à Cuba exigent de nouvelles propositions qui renforcent les résultats à

obtenir dans les années à venir dès la petite enfance, espace dans lequel se base la recherche.

Mots clés : perfectionnement, Education, petite enfance, orientation pédagogique, Modalité Hybride.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, tener competencia comunicativa en una lengua extranjera, forma parte de la cultura general integral del profesional, donde su nivel de preparación no estará determinado solo por los conocimientos que le aporta la misma, sino también porque este, la pueda utilizar como instrumento desarrollador de su propio ejercicio profesional, en la búsqueda de nuevos saberes y como medio de comunicación con otras personas.

Hartono (2024) declara que son varios los componentes de la competencia comunicativa en idioma inglés, sobre todo los que resultan en la evaluación y la mediación, cuestión que es muy importante para la toma de decisiones en su enseñanza y superación.

No obstante, entre los componentes mediadores hoy se impone re-evaluar y tener en cuenta el desarrollo alcanzado hasta el momento por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) con las que se logra sea cada vez más objetivo el alcance de la competencia comunicativa en una lengua extranjera, que como regularidad se utiliza el idioma inglés, pues el idioma que domina los medios internacionales de comunicación; al decir de Meneses y Medina, (2021) está considerado como el pasaporte para poder transitar física y digitalmente alrededor del mundo, a la vez que sin lugar a dudas es el lenguaje de la sociedad globalizada, ya que implica una comunicación presencial y online internacional.

Recientemente Quispe-Vargas, et. al., (2024) reconocen que:

“(…) el uso de las herramientas tecnológicas ha tenido un efecto significativo para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés: escribir, hablar, leer, y escuchar. La literatura presenta una imagen clara del impacto que puede tener usar estas herramientas en cada habilidad. Sin embargo, aún no hay suficiente información que presente de forma integrada el comportamiento de las cuatro habilidades de la competencia comunicativa apoyadas por la tecnología”. (p. 4).

Estas habilidades de la competencia comunicativa se adquieren en la primera infancia y existe muchas publicaciones, autores y estudios que relacionan la edad en la que se debe comenzar la formación de la competencia comunicativa en idioma inglés para hispanohablantes, hoy con apoyo de las TIC's inclusive.

Un caso interesante reside en la investigación titulada: Aplicación “El Gran Caco” como herramienta de apoyo para el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes de preescolar” donde se establece desde su idea inicial que:

“Actualmente el aprendizaje del inglés es un proceso fundamental, sobre todo con la nueva era de las tecnologías de la información, que contribuye a derribar las fronteras y acercar más a las personas, por tanto, es esencial potencializar su práctica desde los primeros años convirtiéndola en una segunda lengua de fácil uso, superando aquellos problemas que surjan en su adquisición”. (Rosales Chaves, 2023, p. 99)

La autora añade que el aprendizaje del idioma inglés desde la Primera Infancia, es decir en la etapa de familiarización, en la lengua inglesa, reside en crear las bases sólidas para una buena competencia comunicativa en todos sus componentes y ahora mediado por las TIC's, como una posible vía de solución al problema práctico que enfrentan los docentes y los sistemas educacionales al respecto.

Sin embargo, para lograr esto en la primera infancia, pasa por el prisma de la preparación docente en el cómo manejar la competencia comunicativa en estas edades (0-6 años) para que sea una base eficaz en el posterior desarrollo de la personalidad de escolar. Ahí, se encuentra un elemento de interés investigativo importante para el estudio.

En Cuba, en opinión de Valdés-Cabot, (2013) se han realizado múltiples investigaciones sobre cómo enseñar competencia comunicativa en idioma inglés en los niveles educativos de Primaria y la Educación Media, siempre buscando solución a problemas de aprendizaje que todavía existen, pues no se ha logrado la competencia comunicativa de la masa hablante en esta lengua extranjera.

Con la llegada del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional Del Ministerio de Educación, surge la necesidad de insertar el idioma inglés en los nuevos Planes y Programas, teniendo en cuenta la necesidad de experimentación de estas nuevas ideas y desarrollar habilidades idiomáticas, digitales, comunicacionales e innovadoras en los niños y niñas desde la Primera Infancia. (Navarro Quintero, et. al., 2021)

Pero la introducción del idioma inglés en el proceso educativo de la Primera Infancia, es importante, provechosa, necesaria y posible, a la vez que son muy escasas las alternativas que preparen al docente y/o las estructuras de dirección en cómo superar a la educadora en ejercicio para que pueda posteriormente enseñar competencia comunicativa a estas edades, máxime más poco probable con mediación tecnológica.

No obstante, se conoce de antecedentes donde mediante el empleo seguro de las TIC's el aprendizaje del idioma inglés va obteniendo auge producto a:

- El desarrollo de plataformas en línea para la capacitación de docentes: como es el caso de *idiomas.aprendiendo.cu*
- La realización frecuente de preparaciones metodológicas en streaming en inglés para la capacitación y superación de los docentes de la Primera Infancia
- Sistema de capacitación y superación especializada a los docentes de la disciplina inglés, priorizando el uso de las TICs, resultado de las alianzas con las universidades
- Sistema de Evaluación Nacional para medir el impacto en la calidad del idioma desde la Primera Infancia
- Introducción de programas complementarios en los proyectos institucionales y de grupo en correspondencia con las potencialidades de las instituciones educativas y sus redes, para fortalecer las competencias comunicacionales e idiomáticas
- Curso básico de Nivel A1 (habilidades idiomáticas) para docentes de los niveles educativos.

Sin embargo, al trabajar en las visitas de ayuda metodológicas y de evaluación a las estructuras municipales en Santiago de Cuba, para gestionar el cumplimiento del objetivo estratégico que le compete al tema en cuestión, se han constatado como insuficiencias las siguientes:

- Carencia de acciones propositivas reveladas en los planes de trabajo de los directivos que propicien el incremento de habilidades en los niños y niñas del 5to año de vida.
- Poco dominio sobre el tratamiento a la competencia idiomática en inglés por parte de las direcciones municipales de educación en la Primera Infancia.
- Insuficientes estrategias que permitan la superación idiomática de la estructura de dirección municipal, atemperada a la realidad contextual que vive el país, lo que imposibilita por la carga de trabajo y problema de transporte a sistemática asistencia a superaciones en la Universidad de Oriente.

El análisis de las insuficiencias planteadas anteriormente, además se apoyó en la revisión de los planes de trabajo individual de los directivos y cuadros, en entrevistas semi-estructuradas y guías de encuesta que posibilitaron corroborar estos hallazgos iniciales.

Metodología

Esto es posible ya que las investigadoras que se desempeñan como metodóloga en la Dirección General de Educación de Santiago de Cuba, y en la evaluación de los objetivos estratégicos e indicadores unido a la revisión bibliográfica de los referentes teóricos en lo internacional y nacional consiente plantear como problema científico: ¿Cómo contribuir a la superación idiomática de las estructuras municipales de la Primera Infancia desde la Dirección general Provincial de Educación de la provincia Santiago de Cuba?

De ello se deduce que el objeto de estudio se concreta en el proceso de superación de las estructuras municipales de educación de la Primera Infancia en Santiago de Cuba. Para centrar el objetivo de la investigación en la elaboración una estrategia de superación idiomática en modalidad híbrida, sustentada en un modelo teórico que toma en consideración las condiciones contextuales en que se encuentra la disponibilidad y el manejo tecnológica de los miembros de la estructura de dirección municipal, las carencias en su competencia idiomática en inglés y las potencialidades que desde el punto de vista organizativo presentan.

Por ello el campo de acción de la investigación se concreta en la dinámica de la superación idiomática en inglés de las estructuras de dirección municipal mediante la modalidad híbrida que favorece la competencia comunicativa en idioma inglés, con el fin de preparar a sus miembros para el desarrollo de los niños y niñas del 5to año de vida, al flexibilizar las complejidades contextuales y potenciar el aprendizaje.

Los cuestionamientos para orientar el estudio se traducen en forma de preguntas científicas que posteriormente se relacionan de manera directa y jerárquica con las tareas científicas. En este orden las preguntas se definen en:

1. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos del proceso de superación idiomática en inglés de las estructuras de dirección municipal de educación?
2. ¿Cuál es el estado actual del proceso de superación idiomática en inglés de las estructuras de dirección municipal de educación en la Primera Infancia?
3. ¿Qué componentes y relaciones debe tomar en consideración un modelo teórico para la de superación idiomática en inglés de las estructuras de dirección municipal de educación en la Primera Infancia?
4. ¿Cuáles son las etapas, fases y acciones debe contener una estrategia de superación idiomática en inglés en modalidad híbrida para las estructuras de dirección municipal de la Primera Infancia?
5. ¿Cuáles son los resultados a obtener en el proceso de constatación de la factibilidad práctica de los resultados de la investigación?

Con lo antes declarado se asume como guía orientadora del proceso de investigación las siguientes tareas científicas:

1. Determinar los fundamentos epistemológicos del proceso de superación idiomática en inglés de las estructuras de dirección municipal de educación.
2. Caracterizar el estado actual del proceso de superación idiomática en inglés de las estructuras de dirección municipal de educación en la Primera Infancia.
3. Diseñar el modelo teórico para la de superación idiomática en inglés de las estructuras de dirección municipal de educación en la Primera Infancia
4. Elaborar la estrategia de superación idiomática en inglés en modalidad híbrida para las estructuras de dirección municipal de la Primera Infancia.
5. Constatar la factibilidad práctica de los resultados de la investigación.

Se asumen los criterios y postulados de investigación de Cerezal y Fiallo (2002), así como los de Hernández Sampieri (2018), para la metodología de la investigación educativa. Para apoyar esta lógica de investigación se asumen métodos de investigación en el orden teórico, empírico y matemático-estadístico. Los métodos teóricos utilizados están en el orden de:

- **Analítico-sintético:** se emplea para profundizar en el estudio de las diferentes bibliografías del tema a investigar. Además, para procesar y determinar los fundamentos teóricos y metodológicos de la propuesta, así como para el análisis de los resultados obtenidos en la valoración de los diferentes instrumentos.
- **Inductivo-deductivo:** se emplea en el estudio de diversas fuentes de información con vistas a la realización de inferencias y deducciones para precisar procedimientos e ideas favorecedoras del conocimiento del idioma inglés y su implementación en la Primera Infancia.

- **Hipotético-deductivo:** permite la elaboración de la hipótesis como una proposición científica a validar en la práctica mediante el empleo del método científico y específicamente el pre-experimento pedagógico.
- **Modelación:** se emplea para la elaboración del modelo teórico que es conducente a establecer las relaciones lógico-formales de la dinámica de superación idiomática a las estructuras de dirección de la Primera Infancia a nivel municipal.
- **Sistémico-estructural-funcional:** es de utilidad para la estructuración armónica de la estrategia de superación en modalidad híbrida al ser entendida como una herramienta que en su funcionamiento armónico está estructurada por etapas, fases y acciones que concretan la misión y visión previstas en el objetivo de la investigación.

Los métodos empíricos utilizados están en el orden de:

- **Observación directa:** es aplicada las educadoras para evaluar en las actividades el tratamiento a la introducción de competencia comunicativa en los niños(as) del 5to año de vida.
- **Encuesta:** a los directivos de las estructuras municipales, en función de conocer el nivel de preparación que poseen antes de aplicada la propuesta para facilitar la superación de idiomáticas en idioma inglés previo a la implementación de la estrategia.
- **Talleres de socialización:** su implementación se justifica con la finalidad de compartir la propuesta con educadoras y directivos de las estructuras municipales para que como beneficiarios de los aportes evalúen su aplicabilidad práctica, con lo cual no se queda en el plano especulativo o en la teorización que el modelo es conducente a transformar mediante la estrategia el problema de investigación.
- **Pre-experimento pedagógico:** con una medición inicial, una intermedia y una final, se constata el efecto que promueve la estrategia, en la cual se deduce es esta la que provoca cambios positivos en la superación de la estructura de dirección relacionada con la competencia comunicativa en idioma inglés y no producto del azar o agentes ajenos/extraños.

Los métodos matemático-estadísticos utilizados están en el empleo de la estadística descriptiva, con la cual se lleva a cabo el análisis descriptivo de los resultados obtenido por los instrumentos empíricos aplicados, facilitando de esta manera el posterior análisis cualitativo. Las medidas de cuantificación son el cálculo porcentual y la media aritmética. Además se presentarán resultados en gráficos e histogramas.

Se hace el empleo de la triangulación de fuentes y la triangulación metodológica como procedimientos metodológicos de validación de los referentes iniciales obtenidos relacionados con el tema de estudio y de las verdaderas causales en el orden fáctico que conducen a la existencia de un problema científico respectivamente.

Independientemente a ello se utilizan además dos procedimientos de alto valor para el estudio doctoral: Matriz de Evaluación del Estado del Arte (Viltre Calderón, 2024) como procedimiento heurístico-matemático que no solo valida la actualidad y pertinencia de los materiales que nutren desde lo bibliográfico y bibliométrico la investigación, sino que le aporta visibilidad con empleo de información de bases de datos internacionales y al emplear una variedad de tipos de textos científicos, equilibra desde la bibliometría las referencias bibliográficas.

Además la sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo, que se propone desde el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, un resultado del Congreso CESPE (2024).

La investigación se realiza en la provincia Santiago de Cuba, en el municipio Segundo Frente con una población de 85 docentes de los 3 círculos infantiles y se tomó como muestra de manera intencional el centro “Florecitas de Abril”, seleccionándose un total de 4 docentes del 5to año de vida, 1 directora y 1 subdirectora de dicho centro. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección del municipio, la muestra de su centro y educadoras, fueron resultados de la caracterización realizada por los funcionarios del Departamento Metodológico Provincial de la Primera Infancia.

Propuestas de sustento y resultantes del estudio

Las investigadoras al operacionalizar las principales categorías de la investigación definen como trascendentes trabajar con las siguientes:

- **Primera Infancia:** inicialmente se asume la definición de la UNICEF, (2016) quienes la declaran como la etapa que comienza a partir del embarazo hasta los primeros 5 años de vida; un periodo decisivo en el desarrollo físico, intelectual y emotivo de una persona. Se entiende esta categoría de primera infancia, como parte del contexto donde se desarrolla la investigación, aunque desde las estructuras de dirección municipal, lo cual indudablemente tributa a la posterior formación de los infantes en un idioma extranjero (inglés) como parte del ejercicio competente de directivos docentes.
- **Superación:** inicialmente se asume la definición de Navarro Quintero, et. al., (2021) quienes la declaran como un proceso continuo, sistemático y necesario para las estructuras de dirección y educadores del MINED, que no deben faltar en la proyección del trabajo. Se entiende esta categoría de superación como la finalidad del proceso investigativo, conducente a una competencia idiomática en inglés para las estructuras que dirigen la primera infancia en la provincia de Santiago de Cuba.
- **Modalidad híbrida:** se asume la definición de Rodríguez Guerra y Viltre Calderón (2023) en un resultado del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE) que aportan una metodología de educación en modalidad híbrida, que flexibiliza las complejidades del contexto y se realiza en forma tanto síncrona como asíncrona, potenciando el acceso a la superación para las estructuras de dirección. Esta categoría es entendida, como el vehículo que

permite arribar a la solución de la superación (finalidad) en las estructuras de dirección de la primera infancia (contexto), por tanto articula y armoniza en trilogía las categorías centro de análisis de la investigación en curso.

Como formulación prospectiva se declara la siguiente hipótesis de la investigación: Si se aplica una estrategia de superación en modalidad híbrida, desde la Dirección general provincial de Educación en Santiago de Cuba, sustentada en un modelo teórico que fortalezca las estructuras municipales; entonces se observará un aumento significativo de la mejora de la competencia comunicativa de los directivos que será conducente a corto plazo a favorecer las habilidades idiomáticas en los niños y niñas del 5to año de vida, debido a la aplicación de una capacitación sistemática que potencia una práctica pedagógica innovadoras.

Se considera como contribución a la teoría:

- Un constructo teórico que revela la definición operacional de superación en modalidad híbrida a estructuras de dirección municipal.
- El establecimiento de las relaciones formales entre los componentes del modelo teórico propuesto y que toma en consideración las condiciones contextuales en que se encuentra la disponibilidad y el manejo tecnológica (componente tecnológico-contextual) de los miembros de la estructura de dirección municipal, las carencias en su competencia idiomática en inglés (componente competencia comunicativa en idioma inglés) y las potencialidades que desde el punto de vista organizativo presentan (componente directivo-procesual).

Los aportes prácticos y de tipo metodológicos están en el orden de:

- La contextualización de la metodología de educación en modalidad híbrida propuesta por Rodríguez Guerra y Viltre Calderón (2023) al sistema de superación de las estructuras de dirección municipal de educación.
- Una estrategia de superación en modalidad híbrida para la competencia comunicativa en idioma inglés de las estructuras municipales de la Primera Infancia.
- Recomendaciones metodológicas para la implementación efectiva de la estrategia de superación en modalidad híbrida.

La investigación revista novedad porque surge a partir del III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación la necesidad de superación idiomática para la familiarización con el idioma inglés desde las primeras edades, con ello las potencialidades de las TIC's sirve de plataforma en la modalidad de educación híbrida para montar un hasta ahora inédito sistema de superación en idioma inglés para las estructuras de superación municipal en pro de alcanzar competencia comunicativa.

Se valora que la investigación reviste **importancia** ya que responde al reclamo de la máxima dirección del país de resolver los problemas con el empleo de la Ciencia, aporta una alternativa a los problemas declarados por el III perfeccionamiento educacional, a la vez que su **actualidad** es visible, ya que lo hace desde la premisa de la informatización de la sociedad aplicada a las necesidades contextuales de superación de las estructuras municipales de educación.

Conclusiones

La presente investigación es de carácter transformador, hasta el momento las modalidades de superación son vistas como entes completamente propios de la universidad, sobre todo si de implicación de las TIC's se trata, por ello se desmonta un mito académico importante. Por otra parte, al hacerlo desde las necesidades y potencialidades propias de la modalidad híbrida, se considera que es un salto cualitativamente superior en la forma de concebir los procesos de mejora continua demandados por el MINED en la actualidad de cara a los resultados que se pretenden obtener con el III perfeccionamiento educacional. De ahí que esta investigación tiene implicaciones de tipo no solo científico, sino de nivel directivo, tecnológico y pedagógico, al ser una propuesta de cambio para las estructuras directivas del MINED.

REFERENCIAS

- Cerezal Mezquita, J., Fiallo Rodríguez, J. (2002). *Los métodos científicos en las investigaciones pedagógicas*. Editorial Pueblo y educación.
<https://ftp.isdi.co.cu/Biblioteca/BIBLIOTECA%20UNIVERSITARIA%20DEL%20ISDI/COLECCION%20DE%20LIBROS%20ELECTRONICOS/LE-1161/LE-1161.pdf>
- Hartono, H. (28 de febrero de 2024). *Communicative competence assessment kit*. Unika Repository.
<https://repository.unika.ac.id/22860/2/Communicative%20Competence%20Assessment%20%28Dr.%20Henry%20Hartono%29.pdf>
- Hernández Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación*. Interlínea, Cultura Editorial.
<https://www.interlineaculturaeditorial.com.mx/es/bibliografia/metodologia-de-la-investigacion>
- Meneses Paucar, S. P., Medina Chicaiza, R. P. (2021). Estrategia metodológica basada en tecnologías de la información y comunicación en expresión oral del idioma inglés. *INNOVA Research Journal*,6(1), 111–128.
<https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4459>
- Navarro Quintero, S.M., Valle Lima, A., García Frías, S., Juanes Caballero, I. (2021) *La investigación sobre el III perfeccionamiento del sistema nacional de Educación en Cuba. Apuntes*. Ministerio de Educación de la República de Cuba/IPLAC.
https://www.mined.gob.cu/wp-content/uploads/2021/10/investigacion_3_perfeccionamiento.pdf

- Rodríguez Guerra, R., Viltre Calderón, C. (2023). Educación en modalidad híbrida llevo para quedarse. *Revista Cubana de educación Superior*, 42(2). Epub 20-Mayo-2023.
<http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v42n2/0257-4314-rces-42-02-22.pdf>
- Rosales Chaves, V.J. (2023). Aplicación “El Gran Caco” como herramienta de apoyo para el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes de preescolar. *Revista Huellas*, 17.
<https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhuellas/article/download/8085/9397/35971>
- Quispe-Vargas, M., Chura-Quispe, G., Chariarse-Alvarado, D. A., Puño-Quispe L. (2024). El Impacto de las Herramientas Tecnológicas en la Competencia. *Luz*, 23(1), e1387, enero-marzo. Edición 98. III Época.
<https://luz.uho.edu.cu/index.php/luz/article/view/1387>
- UNICEF. (2016). *Para cada niño el mejor comienzo*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
<https://www.unicef.org/argentina/media/626/file>
- Valdés-Cabot, M. C. (2013) La lengua inglesa y los niños cubanos de la primera infancia. *Revista Científico-Metodológica*: VARONA, 57, julio-diciembre, 69-75.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360634164013>
- Valle Lima, A. D. (2012) *La investigación pedagógica. Otra mirada*. Editorial Pueblo y Educación.
https://isae.metabiblioteca.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=684&shelfbrowse_itemnumber=2306
- Viltre Calderón, C. (2024) Matriz de evaluación del estado del arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. *Revista Científico-Metodológica Varona*, 79.
<https://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/2562/2953>
- Viltre Calderón, C. (sábado 19 de octubre de 2024). *Hacia una sistematización teórico-metodológica de nuevo tipo*. [Conferencia magistral] Programas de Posdoctorado Internacional del Centro latinoamericano de Estudios en Epistemología pedagógica, (CESPE).

Contribución Autoral

- Autor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.
- Autor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.